

**Love Data Week 2023, OVGU - Forschungsdatenmanagement
(15.02.2023, 14-16 Uhr: Zoom-Meeting beitreten:
<https://ovgu.zoom.us/j/67215151478>)**

Das Forschungsdatenmanagement (FDM) bezeichnet den Prozess, der alle Methoden und Verfahren umfasst, die zur Sicherung der langfristigen Nutzbarkeit von Forschungsdaten angewendet werden: Generierung Bearbeitung Anreicherung Archivierung Veröffentlichung (Handhabung der Daten über den gesamten Datenlebenszyklus) Methoden und Verfahren des FDM können in einem Datenmanagementplan beschrieben werden. **Bei dieser Aktion zur Love Data Week 2023 gibt es vor dem Spiel Data Horror (Escape) Room einen Impulsvortrag zum FDM. Kommen Sie / kommt mit mir in den Data Escape Room: <https://sites.google.com/vu.nl/datahorror/home>**

Der Data (Horror) Escape Room ist in Zusammenarbeit zwischen der Vrije Universiteit Amsterdam (Lena Karvovskaya und Elisa Rodenburg), den Bibliotheken der Universität Leiden (Joanne Yeomans) und der Technischen Universität Eindhoven (Anne Aarts und Bart Aben) entstanden. Um einige Datenmanagement-Konzepte auf eine unbeschwertere Art und Weise einführen zu können, haben Mitglieder der Datenmanagement-Support-Teams der VU Amsterdam, der TU Eindhoven und der Leidener Universitätsbibliotheken, Centre for Digital Scholarship, gemeinsam einen Daten-Horror-Escape-Room entwickelt, der Grundkenntnisse über RDM-Konzepte einführt und testet.

Der Escape Room ist im Rahmen von Veranstaltungen rund um Halloween im Herbst 2020 entstanden und deshalb sehen wir Vampire, Kürbisse und Gespenster. Also: Keine Angst! Ein Escape Room ist ein Spiel, bei dem ein Team von Spielern eine Reihe von Rätseln lösen muss, um aus dem Raum zu „entkommen“, in welchem sie „eingesperrt“ sind. In der Regel gibt es ein Thema und eine Geschichte, die die Rätsel miteinander verbinden. Digitale Escape Rooms, wie auch physische Escape Rooms, werden oft in Bildungseinrichtungen eingesetzt, wo sie individuell genutzt werden können, sind aber oft am erfolgreichsten, wenn sie von einem Team genutzt werden.

Registrierung / Anmeldung nicht erforderlich.

Ansprechperson:

Annette Strauch-Davey (Leitende Koordinatorin Forschungsdatenmanagement):
annette.strauch-davey@ovgu.de

Love Data Week 2023 (13.-17.02.2023)

“Data: Agent of Change”

#FDMPower an der Otto-von-Guericke Universität

Online Veranstaltung am 15.02.2023 (14-16 Uhr):
Einführung ins Forschungsdatenmanagement (FDM)
& Data (Horror) Escape Room.

Rätsel zu Aufgaben im FDM:

- FAIR Principles
- Personenbezogene Daten
- Datenarchivierung
- Datenübertragung
- Persistente Identifikatoren
- Metadaten

Durchgeführt von: Annette Strauch-Davey, M.A.
(Leitende Koordinatorin FDM der OVGU, Rektorat),
in Koordination mit der Graduate Academy der OVGU.
Kontakt: annette.strauch-davey@ovgu.de

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Teilnahme Online unter: <https://ovgu.zoom.us/j/67215151478>
Kooperation mit forschungsdaten.info:
Love Data Week | FDM im deutschsprachigen Raum |
Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement

